

PEDAGOGIK MULOQOTNI OPTIMALLASHTIRISH

Janabaeva Nasiba Bayrambay qizi

Toshkent davlat texnika universiteti 3-bosqich talabasi

Raxmatova Firuza Maxsudjanovna

Toshkent davlat texnika universiteti “Energiya mashinasozligi va kasb ta’lim”

kafedrasi katta o’qituvchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada pedagogik muloqotning o’ziga xos jihatlariga e’tibor qaratar ekanmiz, shaxslararo muloqotning boshqa shakllariga nisbatan pedagogning o’quvchilar bilan muloqoti va hamkorligidagi o’ziga xoslik o’quvchilarning rivojlanishlariga xizmat qilishi o’rganilgan.

Kalit so’zlar: Muloqot, shaxs, seminar, munozara, xulq-atvor, ta’lim tarbiya, pedagog.

KIRISH Chetdan nazar tashlar ekanmiz insonning yashashi, rivojlanishi, shaxs bo’lib shakllanishi uning jamiyat bilan bo’lgan aloqasini muloqotsiz tasavvur qilish juda qiyin. Muloqot – bu insonlarning hamkorlikdagi faoliyatiga bo’lgan ehtiyoji bo’lib, ularning o’zaro munosabatlari, ta’sirlari, ma’lumot hamda axborot almashishiga doir ularning birgalikdagi faoliyati hisoblanadi. [1.B.10] Muloqot mazmuni – bu individualliklararo aloqalarda bir tirik jonzotdan ikkinchisiga etkaziladigan axborot. Muloqot mazmuniga tirik mavjudotning ichki motivatsion yoki emotsional holati haqidagi ma’lumotlar kirishi mumkin. Muloqot orqali bir tirik mavjudotdan ikkinchisiga, tirik mavjudotni ma’lum tartibda aloqaga kirishishga yo’naltiruvchi, ularning emotsional holatlari (mamnunlik, shodlik, g’azab, qayg’u, hijron va shu kabilar) haqidagi ma’lumotlar o’tishi mumkin. Bunday axborot odamdan odamga etkaziladi va shaxslararo aloqalar o’rnatish vositasi bo’lib xizmat qiladi. Biz, ochiq ko’ngilli va shodlanayotgan odamga qaraganda, g’azablanayotgan yoki azob chekayotgan odamga nisbatan o’zimizni boshqacha tutamiz. Bir mavjudotdan boshqasiga etkaziladigan tashqi muhit holati haqidagi ma’lumot,

masalan, xavfdan yoki yaqin atrofda ijobiy, biologik muhim omillarning, deylik, ozuqaning mavjudligi haqidagi ogohlantirish muloqot mazmuni bo‘lishi mumkin. Odamda muloqot mazmuni hayvonlarnikiga qaraganda ancha kengroqdir. Odamlar bir-biri bilan dunyo haqidagi bilimlar, orttirilgan tajriba, layoqatlar, malaka va ko‘nikmalarni jamlagan axborot bilan almashadilar. Inson muloqoti ko‘p jismli bo‘lib, ichki mazmuniga ko‘ra turli-tumandir. Muloqot maqsadi – bu insonda ushbu faollik turi yuzaga keladigan sabab. Hayvonlarda muloqot maqsadi bo‘lib boshqa tirik jonzotni ma’lum harakatga chorlash, u yoki bu harakatni amalga oshirmaslik kerakligi haqidagi ogohlantirish xizmat qilishi mumkin. Masalan, ona o‘z tovushi yoki harakati bilan bolasini xavfdan ogoh etishi mumkin; podadagi ba’zi hayvonlar boshqalarni ularga hayotiy muhim daraklar etib kelgani haqida ogohlantirishlari mumkin. Odamda muloqot maqsadlari soni ko‘payadi. Ularga yuqorida sanab o‘tilganlardan tashqari, dunyo haqidagi bilimlarga ega bo‘lish va etkazish, ta’lim va tarbiya, odamlarning hamkorlik faoliyatlaridagi turli harakatlarning muvofiqlashuvi, shaxsiy va ish bo‘yicha o‘zaro munosabatlarning oydinlashtirilishi, o‘rnatilishi va boshqalar ham kiradi. Agar hayvonlarda muloqot maqsadlari ular uchun dolzarb bo‘lgan biologik ehtiyojlarni qondirishdan iborat bo‘lsa, odamlarda ular ko‘plab turli: ijtimoiy, madaniy, bilish, ijodiy, estetik, aqliy o‘sish, ahloqiy rivojlanish kabi ehtiyojlarni qondirish vositasi bo‘lib hisoblanadi. Shaxs muloqotini shakllantirishda uning yoshi, jinsi, kasbi, dunyoqarashini hisobga olgan holda ish olib borish lozim.

Shuning uchun ham muloqot ta’lim-tarbiya jarayonida birinchi darajali ahamiyat kasb etadi. Muloqotsiz ijtimoiy tajribani ta’lim oluvchilarga taqdim etish imkonsizdir. O‘qituvchidan esa nutq va muloqot madaniyatini, notiqlik san’atini puxta egallashi muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Yoshlarning bilim olishlari, intilishlarini, o‘qituvchiga yoki tengdoshlarining ichki olamiga yaqinlashtirish uchun atrofida qilargalarga uning nazari bilan qarash, yondashish, ularni tinglash va tushunish ular uchun muhim o‘rin egallaydi. O‘quvchilarning ta’lim jarayonida muloqotini shakllanishida uning tarbiyalanganlik darajasi ham muhim o‘rin egallaydi. Ta’lim berish jarayonida yoshlarga kuchli ta’sir etadigan so‘zlarni qo‘llasangiz ham u qabul qilmasligi, o‘qituvchining bergan ko‘rsatmalarigizga amal qilmasligi mumkin.

Chunki bolada yoshligidan muomala madaniyatini shakllantirib borishda maqsad to‘g‘ri qo‘yilishi lozim bo‘ladi. Ta’lim jarayonida o‘quvchilar nafaqat bilimlarni o‘rganishga jalb etiladilar, balki ularning muloqotga bo‘lgan ehtiyojlari ham qondiriladi. Shu asosda o‘quvchilarda o‘z-o‘zini namoyon etish, ijod qilish, o‘zliklarining yaxshi jihatlarini ko‘rsatish ko‘nikmalari ham shakllantiriladi. Shaxsda ko‘nikma, bilim, malakalarning hosil bo‘lishida esa muloqotning o‘rni beqiyos. Muloqot nafaqat ta’limtarbiya jarayonida, avvalo oilada, mahallada, jamoada, guruhda shakllanib boradi. Agar oilada kattalar bir-birlariga qo‘pol munosabatda bo‘lsalar, bola ham ularga taqlid qilib atrofdagilar bilan nizolarga borishi mumkin. O‘qituvchi bilan o‘quvchilar orasidagi muomala va muloqotni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilmasligi ularning o‘zaro bir-birlarini tushun masligi ular orasida qiyinchilikni vujudga keltiradi, hamda o‘quv-tarbiya jarayonini murakkablashtiradi, ijtimoiy tajribasini ta’lim oluvchilarga yetkazilishini qiyinlashtiradi. Bu esa o‘quvchilarning yangi xarakterdagi shaxsiy tajribani hosil qilishlariga to‘sqinlik qiladi. O‘qituvchining o‘quvchilar bilan muloqotga kirishish jarayoni kasbiy pedagogik faoliyatning mazmuni va muhim tarkibiy qismini tashkil etadi. Pedagogik muloqotning o‘ziga xos jihatlariga e’tibor qaratar ekanmiz, shaxslararo muloqotning boshqa shakllariga nisbatan pedagogning o‘quvchilar bilan muloqoti va hamkorligidagi o‘ziga xoslik o‘quvchilarning rivojlanishlariga xizmat qilishidadir. Shu bilan bir qatorda, o‘quv jarayonida o‘qituvchining shaxsiy xususiyatlaridan yuqori darajada foydalanish imkoniyati tug‘iladi. Samarali pedagogik muloqotni yo‘lga qo‘yish uchun o‘qituvchi quyidagi ko‘nikmalarga ega bo‘lishi talab etiladi:

- o‘z xulq - atvorini boshqara bilishi;
- diqqatning sifatini ta’minlashi;
- ijtimoiy persepsiyaga ega bo‘lishi va o‘quvchining qiyofasidan uning kechinmalarini o‘qiy olishi;
- o‘quvchi shaxsiyatini mos tarzda modellashtirish, tashqi belgilar asosida uning ruhiy holatini anglash;
- nutq orqali muloqotni o‘rnatish;

- o‘quvchilar bilan nutq yordamida hamda nigohlar orqali aloqaga kirishish va shu kabi ko‘nikmalar. Har qanday ta’limning maqsadi – ta’lim oluvchilarda bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat bo‘ladi. O‘quv faoliyatida ta’lim maqsadining barcha jihatlarini amalga oshirishda turli ta’lim metodlarini birgalikda qo‘llash zarur.

Bunday faol shakllar sirasiga:

- Guruhli yoki individual-guruhli;
- Juftliklarda;
- Jamoaviy ish shakllarini kiritish mumkin.

Ushbu shakllar umumiy va tarkibli shakllar sifatida baholanadi. Shu bilan bir qatorda o‘qitishning aniq va maxsus shakllari ham mavjud. Ular:

- Seminarlar;
- O‘quv konferensiyalari
- Munozaralar;
- Guruhli bahs-munozaralar kabilardan iborat.

Shaxs kasbiy-pedagogik muloqot qilishdan avval o‘z oldiga bir necha vazifalarni qo‘yadi. Jumladan, muloqot maqsadini, muloqot qachon, qayerda, necha yoshlilar bilan o‘tkazilishini rejalashtiradi. Pedagogik muloqotning eng muhim bosqichi — modellashtirish hisoblanadi. Bu bosqichdan muhim, mas’uliyatli muammoni hal qilishda foydalaniladi. Masalan, darsga tayyorlanish, ma’ruzani rejalashtirish ham shu bosqichga kiradi. Kasbiy-pedagogik muloqotning muvaffaqiyatli bo‘lishida o‘qituvchining kommunikativ madaniyati muhim o‘rin egallaydi. Bola o‘qituvchining dildan gapirayotganligini his qilib turishi kerak. Aks holda ishonchli, samimiy muloqot amalga oshmaydi. Ayrim pedagoglar bolalar bilan ularning yoshini hisobga olmasdan muloqotda bo‘ladilar. O‘qituvchi bola katta bo‘layotganligini sezib tursa, bu uning muloqot madaniyati shakllanayotganligidan dalolat beradi. O‘qituvchi o‘zi uchun boshqalar bilan bo‘ladigan muloqotning yaxlit portretini tuzib olishi kerak. Bu auditoriya bilan bo‘ladigan munosabatlarni tashkil qilishiga yordam beradi. Pedagogik muloqot — o‘quv jarayonining muhim qismi hisoblanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, pedagogik muloqot optimallashtirish tushunchasi orqali o’qituvchi bilan o’quvchilarning o’zaro munosabatlari tizimi, o’zaro axborot almashinish jarayoni, ta’lim-tarbiyani optimallashtirish imkoniyatlari, alohida o’quvchilar bilan birga ishlashni tashkil etish imkoniyatlari shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Махсудова М.А. Мулоқот психологияси. -Т. Янги аср авлоди, 2006 – 204b
2. Алимжоновна З., Тўлаганов А.Н., Нутқ санъати / – Т., Фан, 2005.
3. Бобоназарова Б. Нутқ санъати. –Т., ЎзДСИ, 2004
4. Каримова В.М. Психология. Т.: Шарқ, 2000. -256 b
5. Davletshin M. G. Umumiy psixologiya. T. 2002. 62-bet